

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
NIT-IBEDIS | CERTIDÃO Nº CERT-NIT-2026-002

O Núcleo de Inovação Tecnológica do IBEDIS — Instituto Brasileiro de Educação e Desenvolvimento em Inovação Sustentável, ICT qualificada nos termos da Lei 10.973/2004, CNPJ 30.302.261/0001-27, CERTIFICA que:

ATIVOS CERTIFICADOS	
Ativo 1	BC-CFLOR-M001-V002 — Metodologia Brasil Carbono de Estoque de Carbono em Florestas Nativas (CDR/PSA)
Ativo 2	BC-RECARB-M002-V001 — Metodologia Brasil Carbono de Remoção de Carbono em Florestas Nativas e Desmatamento Evitado (Híbrida)
Processo NIT	IBEDIS-NIT-MET-942-2026
Registros NIT	REG-NIT-2026-002 (M001) e REG-NIT-2026-003 (M002)
Titular	Brasil Carbono Florestal LTDA (CNPJ 28.767.058/0001-84)
Representante	Sr. Maicon Cenci (CPF 016.310.130-25)
Autoria Técnica	Dr ^a Débora Luana Pasa — Engenheira Florestal
Setor	AFOLU/LULUCF
Proteção	Direito Autoral, ISBN/CBL, Segredo de Negócio, Blockchain (ETC + Polygon NFT)

Encontram-se REGULARMENTE REGISTRADOS no Livro de Ativos Intangíveis deste NIT, tendo sido aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do IBEDIS em reunião de 05/04/2026, após tramitação completa do processo de certificação conforme Contrato IBEDIS/CERT/2026-001.

A presente certidão é expedida para que produza seus efeitos legais, comprovando a certificação técnico-científica pelo IBEDIS e a titularidade exclusiva da Brasil Carbono Florestal LTDA sobre os referidos ativos de propriedade intelectual.

Os ativos possuem registro de anterioridade em blockchain Ethereum Classic (01/07/2025) e Polygon (04/04/2026), incluindo NFT Token #2 no contrato IBEDIS-CERT (0x4f9E18598be66778DE94a7B3Da75a7c76072D3A6), constituindo provas complementares de autoria e datação conforme Art. 369 do CPC.

São Paulo, 06 de abril de 2026.

Wemerson Marinho dos Santos

Presidente do IBEDIS | Coordenador-Geral do NIT-IBEDIS

